

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI

Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi

Urganch davlat universiteti

“Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasida o‘qituvchisi

adolatxonamangeldiyeva5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va o‘shida maktabgacha ta‘lim tashkilotida olib boriladigan texnologiyalar va ularning mazmuni bayon etilgan. Bu texnologiyalar maktabgacha yoshdagi bolalarning o‘shishi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy qobiliyatlar, ertalabki gimnastika, harakatli o‘yinlar, asosiy harakat turlari, jismoniy daqiqalar, yugurish, uloqtirish, sakrash.

Maktabgacha ta‘lim davrida bolalarni jismoniy tomondan tarbiyalashning asosiy maqsadi bolalardagi turli ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, ulardagi kuchlilik, tetiklik, chaqqonlik, ziyraklik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishdan iboratdir. Muntazam ravishda o‘tkaziladigan jismoniy mashg‘ulotlar bolalarning o‘shish va rivojlanish jarayoniga ijobiy ta‘sir qilib, ijodiy imkoniyatlarini oshiradi.[4]

Zero “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturida ham bola rivojlanishining asosiy sohalari ichida jismoniy *rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi* sohasi muhim ahamiyat kasb etishi bayon etilgan. Unga ko‘ra “*Jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzining shakllanishi*” sohasidagi ta‘lim va tarbiya jarayoni yakunida 6-7 yoshli bola quyidagi indikatorlarga ega bo‘ladi.

- o‘z imkoniyatlari va yoshi bilan bog‘liq jismoniy rivojlanish me‘yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko‘rsatadi;

- turli xil faol harakat turlarini uyg‘un holda va maqsadli bajarishni biladi;

- turli hayotiy va o‘quv vaziyatlarida mayda motorika ko‘nikmalaridan foydalanadi;

- o‘z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi;

- shaxsiy gigiena malakalarini namoyon etadi;

- sog‘lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi;

- xavfsiz hayot faoliyati asoslari qoidalariga rioya qiladi.[1]

MTTda bolalar jismoniy faolligini oshirishda jismoniy tarbiya faoliyatlaridan tashqari ertalabki gimnastika, asosiy harakat mashqlari, harakatli o‘yinlar, jismoniy daqiqa texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ertalabki badantarbiya 3 qismdan iborat:

I. Tashkiliy qism: yurish va yugurishlar.

II. Asosiy qism: umumrivojlantiruvchi mashqlar. Qo‘l va yelka, o‘mrov o‘stiradigan mashqlar, oyoq muskullarini mustahkamlovchi mashqlar. Shulardan 3 xil mashq tanlab olinib, 3–4 marta takrorlanadi.

III. Yakuniy qism: tinch yurish yoki nafas olish mashqlari.

Tanlangan mashqlarni ana shunday taqsimlash 3 yoshga qadam qo‘ygan bolalarga jismonan to‘g‘ri rivojlanishga, mashg‘ulotdan mashg‘ulotgacha asta-sekin murakkablashtirishga yordam beradi.

Bir oy uchun ikki xil tartibda ertalabki badantarbiya mashqlari rejalashtirilib, 1-15 sanagacha predmetsiz mashqlar, 16-31 sanalarda predmetlar (guruhdagi tarbiyalanuvchilar soniga yetarli bo‘lishi lozim) bilan ertalabki badantarbiya mashqlari rejalashtiriladi. Ertalabki badantarbiya mashqlarini rejalashtirishda tarbiyalanuvchilar yoshini inobatga olgan holda oldindan kartotekalar tayyorlab olish lozim.[2]

Inson o‘z faoliyatida foydalanadigan yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, tirmashish kabi turli hayotiy zarur harakatlarga *asosiy harakatlar*, deyiladi.

Asosiy harakat turlarini mustahkamlash – ushbu qism barcha bolalar uchun emas balki, ayrim sakrash, yugurish, tirmashib chiqish, uloqtirish, irg‘itish, turli usullarda yurishda kamchiliklar bo‘lgan bolalar bilan olib boriladi va qaysi harakat mustahkamlanishi kerak bo‘lsa o‘sha harakat qayd etiladi va mustahkamlanadi.

Harakatli o‘yin – jismoniy tarbiya yo‘riqchisi tomonidan o‘rgatilgan yangi

harakatlarni mustahkamlashga qaratilgan bo‘lib, asosan 1 ta harakatli o‘yin rejalashtiriladi va qayd etiladi.[2]

Harakatli o‘yinlar-ertalabki sayrda amalga oshiriladi. Bu jarayonning asosini tashkil etuvchi bolalarning harakat faoliyati jismoniy rivojlanishga, harakat ko‘nikmalari va jismoniy sifatlarning shakllanishiga, organizmning funksional faoliyatini oshirgan va emotsional quvnoqlik tuyg‘ularini kuchaytirgan holda salomatlikni mustahkamlashga ijobiy ta’sir etadi.

Jismoniy tarbiya daqiqalari o‘rta, katta va tayyorlov guruhlarida mashg‘ulotlar o‘rtasidagi tanaffusda, shuningdek, mashg‘ulotlar jarayonining o‘zida o‘tkaziladi. Jismoniy tarbiya daqiqalari 2-3 minut davom etadi.

Ikki xil kam harakatli mashg‘ulotlar o‘rtasidagi tanaffuslar to‘p, arg‘amchi bilan o‘ynash yoki harakatli o‘yin, estafetalardan iborat bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta’lim toshidagi bolalarni jismoniy faolligini oshirish texnologiyalari xilma-xil bo‘lib, yuqorida sanab o‘tilgan texnologiyalar samarali va MTTda amalga oshirilishi tarbiyachi ish hujjatlarida aniq belgilab berilgan. Mazkur jismoniy faollikni oshiruvchi texnologiyalar kun tartibiga amal qilgan holda belgilangan muddatlarda amalga oshiriladi. Bu kelgusida bolalardajismoniy sifatlarini shakllantirib, yosh xususiyatlariga mos jismoniy qobiliyatlarini namoyon qilishga, har tomonlama sog‘lom va barkamol shaxs bo‘lishini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (Takomillashtirilgan ikkinchi nashr) O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2022-yil 4-fevraldagi 1-sonli bayonnomasi bilan tasdiqlangan.
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi huzuridagi maktabgacha ta’lim agentligining 2023-yil 23-avgustdagi 99-sonli “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi buyrug‘i.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 391-sonli qarori.
4. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika- Toshkent: Tafakkur bo‘stoni. 2013. 63-bet.